

TA'LIM SOHASIDA MA'NAVIY-MA'RIFIY ISHLARNI TASHKIL ETISHNING DOLZARBLIGI.

Yanglish Muhammadiyeva Yuldashovna

Jizzax viloyati, Baxmal tuman 1-son kasb-hunar maktabi

Yoshlar bilan ishlash bòyicha direktor òrinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6413456>

Annotatsiya: Ma'naviyat – insonning insoniylik mohiyati, shaxsdagi ijobiy fazilatlar majmui, insonning zohiriy va botiniy qiyofasidir. Ushbu maqolada ta'lim sohasida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishning dolzarbligi haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: milliy istiqlol g'oyalari , asosiy omillar, kelajakka ishonchni, aql-zakovat yuksagligi, ma'naviy cheklanganlik, dunyoqarashning torligi, milliy odob me'yorlari, milliy g'urur.

Ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni to'g'ri yo'lga qo'yish – ma'rifat va madaniyat borasida olib borilayotgan islohotlarni mustahkamlashda asosiy omillaridan biri sanaladi. Mamlakatimizdagi ma'naviy tiklanishning hozirgi bosqichida fuqaroni, xususan o'quvchi-yoshlarni milliy istiqlol g'oyalari ruhida tarbiyalashning ahamiyati tobora oshmoqda. Shu bois, o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan yangilash, isloh qilish - O'zbekistonning buyuk kelajagini ta'minlashning bosh shartlaridan biri deb e'tirof

qilmoq kerak. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, keyingi yillarda ayrim yoshlarda millatga, Vatanga foyda keltirishni o'ylash, mustaqillikni mustahkamlashda foydali inson bo'lib yetishish hissi maxsus, ilmiy asosda shakllantirilmaganligi tufayli shaxsiy manfaatni o'ylash, yengil yo'llar bilan to'kis xayotga intilish hissi namoyon bo'lmoqda. Shu bilan birga ayrim o'quvchilar orasida ma'naviy cheklanganlik, dunyoqarashning torligi tufayli yot goyalarga aldanish, milliy odob me'yorlariga rioya qilmaslik, so'z va ish orasidagi tafovut, milliy g'urning sustligi kabi noxush ko'rinishlar uchrab turadiki, ularni ilmiy asosda o'rganib, bartaraf qilish lozim. Ma'naviyat – insonning insoniylik mohiyati, shaxsdagi ijobiy fazilatlar majmui, insonning zohiriy va botiniy qiyofasi. U inson hayotining tub mohiyatini belgilaydigan aqliy, ruhiy, axloqiy va jismoniy qarashlar, ko'nikmalar, odatlar tizimidir. Ma'naviyat – har bir insonning milliy va umuminsoniy komillik darajasi, unga yetaklovchi, undovchi imkoniyat. U inson shaxsini insoniylik bilan boyituvchi, kamol toptiruvchi, ko'rkamlashtiruvchi beqiyos hayotiy omil sanaladi. Ma'naviyat – yaxshilik va ezgulikka moyil, yomonlik va yovuzlikdan tiyilish,

nafosat va haqiqatga, halollik va rostgo'ylikka intilish, o'zi mansub jamiyatning axloqiy, huquqiy, ma'rifiy-madaniy mezonlariga amal qilish hissidir. U insonning umrguzaronlik mohiyati, faoliyatining tabiatini belgilab bergan va faoliyatida gavdalangan ijobiy, go'zal fazilatlar majmui hisoblanadi.

Ma'naviyatda inson qalbi, shuuri, aql-zakovati, tabiati, bilimi, madaniyati aks etadi. Ma'rifat esa insonning o'zini o'zi anglash, o'zini o'zi kamol toptirish, imkoniyatlarini harakatga keltirish yo'lida bilim, tarbiya, madaniyat boyliklaridan bahramand bo'lishini kafolatlovchi omildir. Ma'rifat – mohiyatan aql-idrok, tafakkurning mayog'i, mijozning murabbiysi, qalbda munavvarlikni, insoniy ulug'vorlikni qaror toptiruvchi umriy vosita, iymon-e'tiqod, xarakter, lafzning me'mori, vujudning jon tomiri. U – bilish, tanish, ilm va madaniyatning kamol toppish mazmuni, usul va vositalaridir.

Ma'naviyat va ma'rifat va inson tushunchalari bir butun holdagina muayyan mazmunga ega bo'ladi. Ma'naviyat yo'q joyda ma'lum maqsadga qaratilgan insoniy faoliyat ham bo'lmaydi, insonlar jamoasining birligi – jamiyat ham bo'lmaydi. Respublikamizda o'tkazilayotgan iqtisodiy islohotlar taqdiri pirovard natijada ma'naviy-ma'rifiy ishlarni qay darajada yuksak saviyada tashkil qila bilish muhim hayotiy muammodir. Sababi, ma'naviy –ma'rifiy ishlarning asosiy vazifasi yuksak axloqiy fazilatlarini o'zida mujassamlashtirgan komil insonni tarbiyalashdan iborat. Bugungi kunda bilimdon, yetuk malakali, yuksak aql-zakovat va istiqbol dunyoqarashiga ega tadbirkor kishilargina jamiyatimizning jahon sivilizatsiyasi sari taraqqiyotini tezlashtira oladi, O'zbekistonning dunyodagi rivojlangan mamlakatlar safidan munosib o'rin egallashini ta'minlay oladi. O'zbekiston mustaqilligini mustahkamlashning va yangi jamiyatni qurishimizning eng asosi bo'lgan ma'naviyat va ma'rifatni yuksaltirish hamda uni izchillik bilan hozirgi zamon talablari, milliy ruhiyatimizning ildizlariga suyangan holda yanada rivojlantirish bugungi kunning dolzarb va g'oyat muhim vazifasidir.

Xulosa qilib aytganda, ma'naviyat va ma'rifat davlat ichki hayotidagi bir butunlikni, odamlar ruhiyatidagi ko'tarinkilik va kelajakka ishonchni, aql-zakovat yuksagligini, o'z faoliyatida tinchlikni, millatlararo hamjihatlikni barqaror rivojlantirish yo'lini aniq belgilashdagi o'z fuqarolarning orzu-umidlarini, manfaatlarini ifoda eta bilish, uni buyuk kelajak sari harakatga yo'naltirish va unga rahbarlik qilish salohiyati hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Imomnazarov M. Eshmuhammedov M. "Milliy ma'naviyatimiz asoslari" T."Yangi avlod", 2001y.

2. Otamurodov S. va boshqalar. “Ma’naviyat asoslari” T.”Ma’naviyat”, 2002y.
3. Mahmudov T. “Mustaqillik va ma’naviyat”. T.”Ma’naviyat”, 2000y.